

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

Bosh muharrir: Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari: Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собилов Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Муhabбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abdulvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

TILSHUNOSLIK

1. Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza	
Fe‘l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2. Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3. Safarov Firuz	
O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4. Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5. Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6. Botirova Adiba	
Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7. Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8. Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсидаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9. Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10. Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

TA'LIMSHUNOSLIK

11. Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12. Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13. Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

14. Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Botirova Adiba,

Dotsent,

Navoiy davlat pedagogika instituti,

Navoiy, O'zbekiston

botirovaadiba@gmail.com

GRAMMATIK O'QUV LUG'ATLARI TUZISH VA ULARDAN FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek tili ta'limiy korpusi uchun grammatik o'quv lug'atlari yaratish va ulardan foydalanish, shuningdek, o'zbek yangicha yondashuv hisoblangan so'z turkumlari tasnifiga asoslangan ham imlo, ham to'g'ri talaffuzga o'rgatuvchi, ta'lim jarayonida, shuningdek filologik tadqiqotlarda, ish yuritish va hujjat tuzish ishlarida foydalaniluvchi elektron korpus lug'atlari yaratish, kompyuter leksikografiyasida kompyuterlar va tayyor matn korpuslaridan foydalanish, elektron lug'at yaratish jarayoni, elektron lug'atlardan foydalanishdagi afzalliklar hamda elektron lug'atni yaratishdagi matnlar korpusini shakllantirish va parallel ravishda lug'at yaratish, misollar korpusini avtomatik shakllantirish, lug'at yozuvlarini yozish, lug'at yozuvlarini ma'lumotlar bazasiga kiritish (DB), ma'lumotlar bazasida lug'at yozuvlarini tahrirlash, ma'lumotlar bazasida matnni tuzatish, lug'at matnini yaratish va asl maketni shakllantirish, lug'atni chop etish kabi bosqichlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'limiy korpus, milliy til korpusi, kompyuter lingvistikasi, o'quv izohli lug'atlari, so'z turkumlari lug'ati, lug'at turlari, transkriptsiya, lingvistik tadqiqot, ish yuritish, hujjat tuzish

Botirova Adiba,

Associate Professor of the Navoi

State Pedagogical Institute, Doctor

of Philology, Navoi, Uzbekistan

botirovaadiba@gmail.com

RECOMMENDATIONS FOR THE COMPILATION AND USE OF GRAMMATICAL EDUCATIONAL DICTIONARIES

ABSTRACT

In the article, the creation and use of grammatical dictionaries for the educational corpus of the Uzbek language, as well as teaching both spelling and correct pronunciation based on the classification of word groups, which is considered a new Uzbek approach, creation of electronic corpus dictionaries used in the educational process, as well as in philological research, clerical work and document preparation, the use of computers and ready-made text corpora in computer lexicography, the process of creating an electronic dictionary, the advantages of using electronic dictionaries creation of a corpus of texts and parallel creation of a dictionary, automatic creation

of a corpus of examples, writing dictionary entries , entering dictionary entries into a database (DB) editing dictionary entries in the database, correcting text in the database , the stages of creating the dictionary text and creating the original layout printing the dictionary are considered.

Keywords: Academic building, national language building, computational linguistics, educational explanatory dictionaries, vocabulary dictionary, types of dictionaries, transcription, linguistic research, stationery, document creation.

Ботирова Адиба,
Доцент,
Навоийского государственного
педагогического института,
Навои, Узбекистан
botirovaadiba@gmail.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены рассуждения о создании и применении учебных словарей для образовательного корпуса узбекского языка, а также, о создании электронного словарного корпуса, нового узбекского подхода, основанного на классификации частей речи и обучающих как орфографии, так и правильному произношению, создании электронных корпусных словарей, используемых в учебном процессе, а также в филологических исследованиях, делопроизводстве и подготовке документов, использование компьютеров и готовых корпусов текстов в компьютерной лексикографии, об этапах процесса создания электронного словаря, преимуществах использования электронных словарей и текстов при создании электронного словаря, формировании корпуса текстов и параллельное создание словаря, автоматическом формировании корпуса примеров, написании словаря, вставки словарных текстов в базу данных (БД), редактировании словарных правописаний в базе данных, исправление текста в базе данных, обсуждаются этапы создания текста словаря и создания оригинального макета, печати словаря.

Ключевые слова: Учебный корпус, корпус национального языка, компьютерная лингвистика, учебные толковые словари, словарный словарь, типы словарей, транскрипция, лингвистические исследования, канцелярские принадлежности, создание документов

Jahon tilshunosligida lingvistik ta'minotning nazariy, metodologik muammolarini o'rganish o'tgan asrning 60-yillarida boshlandi. Dunyoda kompyuter lingvistikasida tabiiy tilga ishlov berish muammolari A.Keyler, K.V.Linden, N.Vard [2, P.950], M.A.Mohri [4,P.312] kabilar tomonidan tadqiq etildi.

Keyingi yillarda kompyuter lingvistikasida ta'limiy korpusni ishlab chiqish, jumladan, grammatik lug'atlar yaratish masalalari keng tadqiq etilishi, amaliy ishlar bajarilishi – birlamchi vazifalar qatoriga ko'tarildi. Lug'at lingvistik adabiyotlar ichida tillararo munosabatni ta'minlash, tilning grammatik qurilishini tadqiq qilish, til me'yorlarini belgilash, jamiyat a'zosining milliy tafakkuri, nutq boyligini o'stirish, ijtimoiy-siyosiy ongini shakllantirishdagi bebaho xizmati bilan alohida ajralib turadi. XX asr boshlariga kelib, lug'at ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi e'tirof etila boshladi.

O'zbek tili va uning zamonaviy keng miqyosli tadqiqi davlatimiz rahbari tomonidan ham alohida ta'kidlanmoqda: "O'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlari, shevalari, tarixiy taraqqiyoti,

uning istiqboli bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar samarasini oshirish, kadrlar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashga erishmog'imiz zarur. Bu ishlar uchun moliyaviy resurslar va mablag'larni aslo ayamasligimiz kerak. ... ona tilimizni jozibali va qiziqarli tarzda taqdim etish lozim, buning uchun o'zbek tilining kompyuter dasturlarini, onlayn darsliklar, elektron lug'atlarni yaratish kerak" [5, 218.].

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish XX asrning o'rtalaridan boshlab o'zbek leksikografiyasida yetakchi tendentsiyalar til faktlarini ko'rib chiqishga lingvotsentrik va antropotsentrik yondashuvlardir: antropotsentrik leksikografiya, lingvistik tadqiqotda antropotsentrizm tamoyilining in'ikosi sifatida qaraladi, til faktlarini nutq shaxsining nuqtayi nazaridan til va shaxsning o'zaro ta'sirini baholaydi. Leksikografiyada antropotsentrizmning nazariy asoslari asosiy g'oyasi leksikografik asarlar yaratishda yangicha yondashuvlarning paydo bo'lishida namoyon bo'ladi.

Kyumada grammatik lug'atni "lingvistik lug'at" deb ataydi va uni quyidagicha tasnif qiladi[1,C.29]:

Grammatik lug'atlar			
Segment (tarkibi) jihatidan	Morfogrammatik jihatdan	Shakily jihatdan	Semantik jihatdan
Tub so'z lug'ati	Yuklama lug'ati	Orfografik lug'at	Sinonim lug'at
Yasama so'z lug'ati	Fe'l lug'ati	Orfoepik lug'at	Antonim lug'ati
Ibora lug'ati	Epitet lug'ati (sifatlar)	Omonim lug'ati	Ideologik lug'ati
Maqol lug'ati	Ot (rod bo'yicha) lug'ati	Paronim lug'ati	Analogik lug'at

Bizningcha, grammatik lug'atlar ham ta'limiy, ham ilmiy tadqiqot uchun birdek xizmat qiladi, shuning uchun ham korpus tarkibiga kiruvchi elektron lug'atlarni yana quyidagi turlarga ajratish foydalanuvchi uchun qulaylik yaratadi:

Grammatik lug'atlar		
Qo'shma otlar lug'ati	Qo'shma fe'llar lug'ati	Shakliy jihatdan
Juft otlar lug'ati	Paremiyalar lug'ati	Orfografik lug'ati
Takroriy otlar lug'ati	Ibora lug'ati	Orfoepik lug'at
Qisqartma otlar lug'ati	Tasviriy ifodalar lug'ati	Omonimlar lug'ati
Mavhum otlar lug'ati	Metaforalar lug'at	Paronimlar lug'ati
Atoqli otlar lug'ati	Shevaga xos so'zlar lug'ati	Sinonimlar lug'ati
Joy nomlari lug'ati	O'zlashma so'zlar lug'ati	Antonimlar lug'ati
Voqea nomlari lug'ati		Uyadosh so'zlar lug'ati

Zamonaviy antropotsentrik leksikografiyaning mustaqil yo'nalishi o'quv leksikografiyasi. Bugungi kunga kelib nazariy asoslari va amaliy tatbiqi jihatidan eng ko'p tadqiq qilingan masala o'quv lug'atlari.

Ayni paytda o'zbek maktab o'quvchilari uchun turli xil izohli lug'atlar yaratish zarurati tug'ilmoqda. Bu o'zgarishlar so'z birikmalarining ayrim qatlamlarini passivlashtirishga,

shuningdek, o'rta maktab o'quvchilari uchun tegishli bo'lgan leksik qatorning begonalashuviga olib keldi.

O'zbek tili grammatikasi yuzasidan o'quv lug'atlarini yaratish zarurligini e'tirof etgan mutaxassis olimlar ushbu turdagi lug'at qurilishi uchun tegishli ilmiy asos yo'qligini ta'kidlaydilar.

Elektron lug'atlarning afzalliklari. Kompyuter lug'atlari, odatda, lug'at birliklarini avtomatik qayta ishlash va qidirish yordamida matn korporatsiyalari asosida yaratiladi. Buning uchun maxsus dasturlar – ma'lumotlar bazalari, kompyuter kartalari fayllari, matnni qayta ishlash dasturlari avtomatik ravishda lug'at yozuvlarini yaratish, lug'at ma'lumotlarini saqlash va qayta ishlashga imkon beradi. Shunday qilib, elektron lug'atni yaratish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- 1) matnlar korpusini shakllantirish va parallel ravishda lug'at yaratish;
- 2) misollar korpusini avtomatik shakllantirish;
- 3) lug'at yozuvlarini yozish;
- 4) lug'at yozuvlarini ma'lumotlar bazasiga kiritish (DB);
- 5) ma'lumotlar bazasida lug'at yozuvlarini tahrirlash;
- 6) ma'lumotlar bazasida matnni tuzatish;
- 7) lug'at matnini yaratish va asl maketni shakllantirish;
- 8) lug'atni chop etish.

Albatta, elektron lug'atni yaratish jarayonining yuqoridagi tavsifi uning turiga, tadqiqot tamoyillariga va boshqa omillarga qarab sozlanishi mumkin. Muayyan tilning elektron tarixiy lug'ati yaratuvchilarining sharhlari, ammo har qanday holatda ham kompyuter leksikografiyasida kompyuterlar va tayyor matn korpuslaridan foydalanish elektron lug'at yaratish jarayonidagi bosqichlar sonini kamaytirishga va ularning deyarli har birida vaqtni tejashga imkon beradi.

Demak, lug'at kartasini yaratish o'rniga kompyuter leksikografiyasida ma'lumotlar bazalaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasi yozuvlari massivni tanlangan parametrlar bo'yicha avtomatik ravishda saralashga, kerakli misollarni tanlashga, ularni guruhlarga birlashtirishga va hokazolarga imkon beradi. Bozorda leksikografik maqsadlar uchun ixtisoslashgan dasturiy ta'minot qobig'i deyarli yo'q. Ushbu maqsadlar uchun ACCESS yoki PARADOX kabi zamonaviy ma'lumotlar bazalari juda mos keladi. Misollarni qidirish uchun lug'at yaratuvchilari kelishuvlarni qurish uchun kompyuter dasturlaridan foydalanishlari mumkin. Lug'atlarning asl tartibini yaratish uchun uslublarni lug'atga kirish zonalari, alfavitlash, indeks yaratish va boshqalarga bog'lashga imkon beradigan sahifa yaratuvchisi yoki so'z kabi nashriyot tizimlari ishtirok etadi.

Kompyuter leksikografik asarlari uchun mo'ljallangan ixtisoslashgan kompyuter dasturining yagona namunasi "lug'atlarni avtomatlashtirilgan holda tuzish va qayta ishlash dasturi". Ushbu dastur filologik tadqiqotlarda juda faol qo'llaniladi va sohaga tegishli darsliklarda batafsil tavsiflangan.

Elektron lug'atlar nafaqat yaratilish jarayonida, balki foydalanish jarayonida ham ijobiy jihatlarga ega. Xususan, elektron lug'atlardan foydalanishda quyidagi afzalliklar mavjudligi qayd qilinadi:

1) multimedia vositalaridan foydalanish. Elektron lug'atlar lug'at yozuvining mazmunini turli xil usullar bilan (lug'atning turli xil "proyektsiyalari"), jumladan, an'anaviy lug'atlarda ishlatilmaydigan turli xil grafik va multimedia vositalaridan foydalangan holda taqdim etishga imkon beradi;

2) zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Taqdim etilgan ma'lumotlar hisoblash tilshunosligining morfologik va sintaktik tahlil, ovozni aniqlash va sintez kabi turli xil texnologiyalarini aks ettiradi;

3) qulay qidiruv. Lug'atning biron bir joyida joylashgan va foydalanuvchi tomonidan o'zi uchun qulay shaklda tuzilgan so'rovga bevosita javob beradigan ma'lumotlarni tezda olish

mumkin bo'ladi. So'zni aniq eslashning hojati yo'q, dasturning o'zi birinchi harflar uchun variantlarni taklif qiladi;

4) dolzarblik va dinamizm. Elektron lug'at til va dunyodagi o'zgarishlarga tezda javob berishga imkon beradi va uning har bir keyingi versiyasini chiqarish yoki onlayn versiyasiga o'zgartirish kiritish ko'p vaqt va mehnat talab qilmaydi;

5) ko'p so'zli. Ko'pgina elektron lug'atlar qog'oz lug'atlar bazasidan oshib ketadigan va ko'priklardan foydalanish orqali ma'lumotlarga qulayroq kirishni ta'minlaydigan terminologik bazaga ega;

6) foydalanishdagi o'zgaruvchanlik – mahalliy va global tarmoqlarda lug'atlardan foydalanish qobiliyati, ya'ni oflayn va onlayn versiyalardan foydalanish;

7) ko'p qirralilik – qoida tariqasida dasturlar bir vaqtning o'zida bir nechta tillar va tarjima yo'nalishlari bilan ishlashga imkon beradi. Lug'atga kiritilgan tillarning har biridan kirish sifatida foydalanish mumkin.

Shuningdek, semantikani tavsiflash va grammatik burilish hamda so'z shakllanishining amaliy bajarilishi muammosi ommaviy leksikografik amaliyotda aks ettirilmagan. Har bir til o'z ma'nosini grammatik kodlash usullariga ega, ular ommaviy lug'atlarda tizimli ravishda tavsiflanmagan.

Lug'atlarda sintaktik ma'lumotlarni oddiy o'quvchiga yetkazish mumkin bo'lgan tushunchalar tizimi ham mavjud emas. Ushbu muammoning yechimi progressiv leksikografik g'oyalarni hisobga oladigan rasmiy modellarga asoslangan integral lug'at tavsiflari bo'lishi mumkin. Lug'at tarkibiga kirish texnologiyalari bir xil modellarda tashkil etilishi kerak.

Ushbu muammolarni nazariy va amaliy leksikografik hamkorligida hal qilish mumkin va kompyuter vositalari, shubhasiz, monoton leksikografik operatsiyalarni amalga oshirish bo'yicha muntazam ishlarni osonlashtiradi.

Umuman olganda, elektron lug'atlarni yaratishga qaratilgan kompyuter leksikografiyasi hisoblash tilshunosligining juda istiqbolli va zarur yo'nalishi, chunki u tomonidan yaratilgan mahsulotlar – elektron lug'atlar ko'p qirralilik, kerakli ma'lumotlarga kirishni tashkil qilish, multimedia, so'nggi texnologik yechimlarni birlashtirish, materialning dolzarbligi va foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirish bilan ajralib turadi.

Elektron grammatik lug'atlar tuzilishini rivojlantirish masalalari (o'zbek tili uchun, nemis, ispan, ingliz) va ularning funktsiyalari hamda ayrim jihatlari bir foydalanuvchi interfeysi qurish hisoblanadi. Lug'atlar axborotni tuzatish tizimida foydalanish uchun, shuningdek, avtomatik matn konturlarida foydalanish uchun mo'ljallangan axborotni qayta ishlash tizimlari (morfologik tahlil va matn sintezi algoritmlarida). Lug'at tarkibini ishlab chiqishda, ushbu turdagi dasturiy mahsulotlarga qo'yiladigan talablar hisobga olinadi.

Leksikografik tizimlari quyidagicha belgilangan:

- axborotni muvaffaqiyatli qo'llash;
- leksikografik tizimlar nazariyasi integral leksikografik tizim (ILS);
- tilining fleksiya, orfoepiya, frazeologiya, sinonimiya va antonimiya funktsiyalarini birlashtirish;
- tayyor leksikografik mahsulot sifatida foydalanish.

Elektron grammatik lug'atlar asosan ulardan foydalanish uchun mo'ljallangan tizimida avtomatik morfologik tahlil qilish vositasi sifatida (morfologik bosqichlarda matnni belgilash, lemmatizatsiya va sintez). Bundan tashqari, lug'at foydalanuvchi uchun mavjud bo'lishi kerak, ma'lumotnoma vositasi (so'zlarni qidirish, aniq fleksiya haqida ma'lumot berish, so'z birliklari). Lug'at maqsadining bunday xususiyatlari uchun ham ma'lum talablar qo'yilgan uning tuzilishi (lug'atda keltirilgan lingvistik ma'lumotlar quyidagilar uchun yetarli bo'lishi kerak. Barcha kerakli funktsiyalarni bajarish; kirishning turli xil usullari bu ma'lumotlar taqdim etilishi kerak). Matnlarning turli bosqichlarida MP bilan so'zning asl shaklini olish kerak bo'ladi. Matn (kirish matnini tahlil qilganda) va kerakli so'z shaklini asl nusxadan sintez qilish kabilar.

O'zbek grammatik lug'atining kompyuterma'lumotlar bazasini yaratish texnologiyasi quyidagilarni o'z ichiga olgan:

- qog'ozni elektron shaklga tarjima qilish (skanerlash);
- skanerlangan matnni tahrirlash;
- leksikografik tizimining tuzilishini rivojlantirish, uni belgilash tili va tashkil etilishi;
- struktura elementlarining identifikatorlari;
- elektron matnning leksikografik ma'lumotlar bazasi (LMB);
- avtomatik ravishda aylantirish;
- rivojlangan tuzilishga muvofiq;
- paradigmatic tasniflash algoritmlarini ishlab chiqish va ularning dasturiy ta'minoti;
- paradigmatic LAI (leksikalarni avtomatik indeksatsiya qilish)ni shakllantirish;
- grammatik sinf kodlari va paradigmatic sinf raqamlari bo'yicha.

Ushbu tillarning grammatikalari va lug'atlari grammatik lug'atlarni tuzish uchun lingvistik ma'lumot manbai sifatida ishlatilgan nemis, ingliz va ispan LMBda leksik materialni taqdim etish tamoyillari (ma'lumotlar tuzilmasi) leksikografik tizimi arxitekturasining ichki darajasida lingvistik tuzilish o'zbek tilining ma'lumotlari munosabatlar modeli bilan ifodalanadi, ularning munosabatlari quyidagilar bilan ifodalanadi:

- leksiko-grammatik sinf qismining kodini ko'rsatadigan Reyestr registr birliklari nomining jadvali va paradigmatic sinf soni (maydon turi);
- har bir grammatik shakl (maydon) uchun moslashuvchan kvazi-burilishlar jadvali;
- har bir paradigmatic sinfnig (turdagi maydon) kvazi-Fleks reflekslari berilgan;
- har biri uchun bir xil bo'lgan parametrlar va xususiyatlarni ko'rsatadigan sinflarning paradigmatic intendant jadvali;
- leksik va grammatik sinflarning qismlari va ularning kodlari jadvali;
- fleksion tiplar jadvali.

Jadvallar orasidagi munosabatlar paradigmatic sinfnig soni bilan amalga oshiriladi (turi maydon); va jadvallar orasida nom, qismlar.

Til birliklari paradigmatic sinflarga, ikkinchidan, ma'lumotlar strukturasi ayrim qo'shimchalar kiritish vazifasini ham bajaradi. Ajratiladigan prefikslarning turlari, shuningdek, analitik shakllarni qurish protseduralari turlarini ko'rsatadigan jadvaldan tashqari, shakl ko'rsatilgan jadvallar ma'lumotlar tuzilishi ko'rsatilgan jadvalni ham o'z ichiga oladi. Qo'shimcha maydonlar indent jadvaliga kiritilib, almashtirishlar turi, shuningdek, prefiksning ajratuvchanlik belgisi ko'rsatilgan .

Tayyorlash va tahrirlashning dasturiy vositalari grammatik LMB Microsoft Server ostida grammatik LMB funksiyasi 7.0 DBMS. Mijoz dasturi, grammatik lug'atni tahrirlash va yangilash vositasi bo'lib xizmat qiladigan, atrof muhitda ishlab chiqilgan va yaratilgan.

Microsoft Visual Studio 6.0. Dastur Microsoft oyna operatsion tizimi ostida ishlaydi 2000 yoki Microsoft oyna XP. Dastur quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

- registrni ko'rish;
- registrdan tanlangan so'zning to'liq fleksion paradigmasini olish va uning asosiy grammatik xususiyatlari;
- registrning bir qismini chiqish va ko'rish (nutqning ma'lum bir qismi bo'yicha, paradigmatic son bo'yicha sinf, o'zboshimchalik bilan so'rov bo'yicha; barcha grammatik omonimlarning chiqishi, to'g'ri ismlar va boshqalar);
- paradigmaticani egallashiga doir miqdoriy xarakteristikalarini chiqarish sinflar, nutq qismlari, omonimlar va boshqalar.
- reyestrda so'zlarni qidirish;
- to'g'ridan-to'g'ri yoki teskari lug'atni yaratish (to'g'ridan-to'g'ri yoki teskari saralashni o'rnatishni ro'yxatga olish kitobi);
- yangi kirish va allaqachon kiritilgan ro'yxatga olish so'zlarini tahrirlash, ro'yxatga olish kitobidan so'zlarni o'chirish;

- paradigmatic sinflarni kiritish, tahrirlash, o'chirish (ularning farqlashni belgilash xususiyatlari; fleksion tillar uchun, analitik tillar uchun kvazi-fleksiyalarni kiritish va tahrirlash – analitik shakllarning shakllanish protseduralari turlari);

- faylga yozish / tanlangan fragmentlarni chop etish (masalan, to'liq paradigmani chiqarish).

- muayyan so'zning; ro'yxatga olish kitobining bir qismini faylga yozish va hokazo.

- kvazi tushunchalar lug'atini yaratish (fleksion tillar uchun; kvazi lug'ati;

- tushunchalar MA va CA dasturlari tomonidan ishlatiladi.

Yuqorida tavsiflangan LMB tuzilishi uni shakllantirish va tahrirlash uchun qulay. Dasturlar uchun, paradigma so'zini tez qayta ishlashni talab qilish (lemmatizatsiya va sintez funktsiyalarini amalga oshirish, masalan, morfologik tahlil dasturi), ma'lumotni tezlik va disk maydonidan foydalanish kvazi-asoslar ko'rinishidagi lug'at variantidir va kvazi-fleksiyalar.

Lug'atlarning qog'ozdan elektron shaklga o'tish paytida ko'plab vazifalar hal qilinishi kerak edi. Masalan, turli tillar uchun elektron ma'lumotlar bazalari tuzilishini ishlab chiqish, qidiruv, morfologik tahlilni tashkil qilishning samarali vositalarini yaratish, bir nechta lug'at yozuvlaridan olingan ma'lumotlarni namoyish qilish uchun interfeyslarni yaratish. Lekin, eng muhimi, lug'atlarning elektron shakli axborotning tezligi va hajmi jihatidan misli ko'rilmagan imkoniyatlarni ochib berdi.

Elektron lug'atlar qog'oz analoglariga nisbatan juda ko'p afzalliklarga ega, masalan, ular uchun katta miqdordagi ma'lumotlar muammosi yo'q, ularning terminologik bazasi ko'p hollarda har qanday qog'oz lug'atining lug'at yozuvlari sonidan oshib ketadi. Bundan tashqari, elektron lug'at tarkibni osongina yangilash va qo'shishga imkon beradi.

Foydalanuvchilar uchun asosiy afzallik lug'atning butun hajmi bo'ylab tez va qulay qidirish edi, bu qog'oz versiyasida mumkin emas. Agar qog'ozli lug'at bilan ishlashda foydalanuvchi faqat o'z xotirasi va bilimiga, boshqa lug'at yozuvlariga kamdan-kam murojaat qilishiga ishonishi mumkin bo'lsa, u holda elektron lug'atda u so'zni nafaqat kanonik shaklda, balki so'z shaklida ham qidirish uchun xizmat qiladi (masalan, so'rov paytida, aksariyat elektron lug'atlar fe'lining lug'at yozuvini ochadi), foydalanuvchi uchun so'zni qanday yozishni aniq eslash shart emas, qidiruv berilganda maslahatlar paydo bo'ladi, barcha tegishli lug'at yozuvlari haqida bir vaqtning o'zida ma'lumot olish mumkin. Va bularning barchasi bir necha soniya ichida amalga oshadi.

Lug'atlarning vazifalari boshqa kompyuter dasturlariga kiritila boshlandi: matn muharrirlari, mobil ilovalar, o'quvchilar singari. Foydalanuvchiga kerakli so'zni matnga kiritish yoki ta'kidlash kifoya va barcha kerakli ma'lumotlar darhol ekranda paydo bo'ladi – u darhol so'zning ma'nosi, tanlangan tilga tarjimai, transkripsiyasi haqida ma'lumot oladi va, shuningdek, ushbu so'zni qanday talaffuz qilish tartibi ham taqdim qilinadi, kitob shaklidagi lug'atlar esa bu kabi imkoniyatlarga umuman ega emas.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Денисов П.Н. Типология учебных словарей. //Проблемы учебной лексикографии. Денисова П.Н., Новикова Л.А. –М.:МГУ, 1977. – С. 29. (P.N.Denisov Tipologiya ushebniх slovarey. // Problemi ushebnoy leksikografiyi. P.N.Denisova.,L.A.Novika – M.:MGU,1977.- S.29.)
2. Speech and Language Processing. Daniel S. Jurafsky and James H. Martin. Contributing writers: Andrew Kehler, Keith Vander Linden, Nigel Ward 2000. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632. – R. 950.
3. Любченко Т.П. Украинский языково-информационный фонд НАНУ. (T.P.Lyubchenko Ukrainskiy yaziko-informatsionniy fond NANU.)
4. Mohri M.A. Finite-state transducers in language and speech processing. Computational Linguistics. – R. 269-312.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli. (O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutq) // "Xalq so'zi" gazetasi. Toshkent, 2019. – № 218.